
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 551.583.1

DOI 10.5281/zenodo.8399898

ФАКТЫ И ТЕОРИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ

FACTS AND THEORY OF CAUSE-AND-EFFECT EVENTS FORMING MODERN CLIMATIC ANOMALIES

ПОДЫМОВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ,

кандидат технических наук,

ведущий научный сотрудник,

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

ПОДЫМОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

научный сотрудник,

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

PODYMOV IGOR SEMENOVICH,

Doctor of Philosophy,

Leading Researcher,

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.

PODYMOVA TATIANA MIHAILOVNA,

Scientific Researcher,

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.

Теория разогрева земной атмосферы парниковыми газами впервые была представлена в конце XIX столетия. С тех пор она доминирует в заключениях и выводах международных и российских экологических и научных организаций. Прогнозы сторонников этих идей говорят, что к 2100 году температура земной атмосферы увеличится на 5⁰С. Это, в свою очередь, вызовет повышение уровня океана и создаст проблемы для регионов в низменных зонах океанских побережий. Призраки катастрофических аномалий, давление экологических организаций и спекуляции на эту тему вынуждают правительства многих стран выделять огромные средства на борьбу с потеплением климата, связанного якобы с рядом антропогенных факторов. В статье представлены некоторые результаты, связанные с исследованиями и анализом глобальных геофизических процессов, происходящих в настоящее время на планете Земля. Сделана оценка их воздействия на окружающую среду и изменение климата. Анализ проводился на основе данных: многолетних мониторинговых наблюдений на полигонах Института океанологии РАН; спутниковых наблюдений; международных климатологических институтов. Использованы также материалы открытых публикаций. В итоге представлены факты и последовательность реальных причинно-следственных событий, формирующих климатическую обстановку на всех этапах эволюции планеты. Отдельным пунктом представлены аномалии, произошедшие в южных регионах России.

The theory of warming up the earth's atmosphere with greenhouse gases was first presented at the end of the XIX century. Since then, it has dominated in the conclusions of international and Russian environmental and scientific organizations. Forecasts of supporters of these ideas say that by 2100 the temperature of the earth's atmosphere will increase by 5⁰C. This, in turn, will cause an increase in ocean levels and create problems for regions in the low-lying zones of ocean coasts. The ghosts of catastrophic anomalies, pressure from environmental organizations and speculation on this topic are forcing the governments of many countries to allocate huge funds to combat climate warming, allegedly associated with a number of anthropogenic factors. The article presents some results related to the research and analysis of global geophysical processes currently taking place on the planet Earth. An assessment of their impact on the environment and climate change has been made. The analysis was carried out on the basis of data from: long-term monitoring observations at the landfills of the Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences; satellite observations; international climatologically institutes. Materials of open publications were also used. As a result, the facts and the sequence of real cause-and-effect events that form the climatic situation at all stages of the planet evolution are presented. A separate item presents anomalies that occurred in the southern regions of Russia.

Ключевые слова: климатические аномалии, углекислый газ, антропогенный фактор, парниковые газы, адиабатический процесс.

Key words: climatic anomalies, carbon dioxide, anthropogenic factor, greenhouse gases, adiabatic process.

Последние десятилетия количество глобальных аномалий на планете Земля существенно возросло. Причину этих событий трактуют по-разному. Но очень часто фигурируют такие фразы как «глобальное потепление», «концентрация углекислого газа», «человеческий фактор» и т.п. Обзор материалов климатологических исследований международных институтов не дает обоснованных представлений о механизме и причинах глобальных климатических аномалий. Как пример, расчет вариаций температуры на временном интервале 1975-2025 гг., построенных по 44 компьютерным моделям, дает ошибку модельных данных до 300% относительно инструментальных измерений [11].

Поиск истинных причин комплекса аномалий континентального масштаба привел к анализу последствий резкого изменения геофизических параметров планеты в последние десятилетия. В 1994 году зафиксировано смещение магнитных полюсов Земли [4]. При этом скорость перемещения Северного полюса увеличилось на порядок, Южного – в 1,5 раза. За 29 лет Северный магнитный полюс сместился на 1700 км в сторону п-ова Таймыр. Смещение магнитных полюсов свидетельствует о смещении твердого ядра Земли. В свою очередь смещение ядра привело к появлению аномалий магнитного поля, связанных с особенностями потоков магмы в жидком ядре, генерирующих внешнее магнитное поле. Смещение ядра и возбуждение системы ядро-мантия вызвало колебания (биения) самого ядра, а также привело к нарастающей генерации тепла в верхние слои мантии и отразилось на вращении земного шара. Тепло стало выделяться во всех слоях мантии, деформируемых дрейфующим и колеблющимся ядром. Разогретые флюиды и магма стали поступать в верхние уровни мантии, к зонам спрединга, на дно океана и на поверхность Земли по направлению натиска ядра. Это вызывало нагрев поверхности земли, океана и привело к процессу «глобального потепления». Происходящие процессы привели к изменениям геодинамических и тектонических обстановок всех слоев мантии и литосферы, определяющих активность природных процессов планетарного масштаба: вулканизма, сейсмической активности, атмосферных процессов и процессов в океане, климатических изменений.

Появился вопрос: что лежит в основе всех происходящих событий?

Материалы и методы исследований. Для проведения исследований и анализов использованы материалы Национального Центра Экологической Информации (NOAA), Института

изменения климата США, публикаций в открытом доступе; данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) и со спутников NASA. Для мониторинговых работ на полигонах ИО РАН используется аппаратно-программный комплекс спектрометрической регистрации в приземной атмосфере высокочастотных вариаций объемной активности изотопа радона 222.

Перечисленная комбинация источников первичной информации позволяет получать следующие данные: полную информацию о землетрясениях на земном шаре, произошедших с 2005 года (EMSC); комплексную информацию о параметрах атмосферы, океанов и внутренних морей (NOAA); публикаций в открытом доступе; информацию со спутников NASA; данные о высокочастотных вариациях Объемной Активности Радона (ОАР) в приземной атмосфере. Стационарные пункты мониторинга, сбора и обработки комплексной информации расположены на юге России.

Результаты и обсуждение. Исследование причин появления геофизических аномалий и их возможного влияния на климатические проблемы рассмотрено на конкретных примерах.

Известный ученый Милутин Миланкович связал глобальные изменения климата с циклическими изменениями ряда параметров вращения Земли и ее движения по орбите вокруг Солнца [2]. Земная ось наклонена к плоскости орбиты ее вращения. Угол этот меняется вследствие прецессии – медленного движения оси вращения Земли по круговому конусу. Прецессия является следствием неодинакового притяжения Земли Солнцем и Луной в разных ее частях. Вследствие полярного сжатия Земля имеет избыток массы в экваториальном поясе. Плоскость экватора не совпадает с плоскостью земной орбиты вращения. Т.е. с плоскостью, в которой находится Солнце. Солнце притягивает близлежащую к нему часть экваториального утолщения Земли сильнее, чем противоположную, стремясь повернуть плоскость земного экватора в плоскость эклиптики. У Земли, как у вращающегося тела, возникает гироскопический эффект, препятствующий этому воздействию. В результате ось вращения Земли очень медленно описывает в пространстве, вокруг перпендикуляра к плоскости орбиты, конус с вершиной в центре Земли. Наклон земной оси к эклиптике меняется от 23° до 27° . Полный оборот ось вращения делает за 22-26 тысяч лет. К другим циклам, являющимся двигателем долгосрочных изменений климата на Земле, Миланкович отнес наклон оси, эксцентриситет орбиты Земли, инсоляцию Арктики, нутацию.

Наклон оси – долгопериодические колебания угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты. Период колебаний около 41 тысячи лет.

Эксцентриситет – изменение траектории орбиты вращения Земли от окружности до гиперболы. Эксцентриситет орбиты Земли – долгопериодические колебания, связанные с притяжением других планет Солнечной системы. В частности, Юпитера и Сатурна. Период колебаний лежит в диапазоне 95, 125, 400 тысяч лет.

Инсоляция Арктики – среднесуточная плотность солнечного светового потока ($Вт/м^2$) в верхней части атмосферы в день летнего солнцестояния на 65 градусе северной широты. Инсоляция связана с периодами солнечной активности.

Нутация – нерегулярные, подрагивающие колебания земной оси, накладывающиеся на прецессионное движение. Гармоники нутации имеют периоды: 13,7 суток, 27,6 суток, 6 месяцев, 1 год, 18,6 лет. Гармоника 18,6 лет определяется поворотом плоскости лунной орбиты и имеет максимальную амплитуду. Другие гармоники связаны с наклоном орбит Луны и Земли к эклиптике. Сказываются также накладывающиеся биения от других циклических процессов.

При фазовом совпадении экстремумов циклов Миланковича Земля входит в режим максимальной геодинамической нестабильности. При этом зафиксировано: если модальные экстремумы всех циклов находятся в состоянии максимальных значений, - наступает эпоха

потепления, во время которой происходят масштабные таяния ледников и уменьшение полярных ледяных шапок. При альтернативном совпадении модальных экстремумов всех циклов, - снижается количество тепла, получаемого планетой от Солнца. Земля существенно охлаждается. Наступает период разномасштабного ледникового периода.

Рассчитанные Миланковичем циклы на период 800 тысяч лет до нашей эры – 800 тысяч лет нашей эры представлены на Рис. 1.

Циклы Миланковича – это теоретическая разработка. Экспериментальные исследования были проведены в Антарктиде, на станции Восток, в 1998 году [1]. Была пробурена толща ледникового покрова на глубину 3623 м. По данным керна проведен комплексный анализ вариаций температуры, концентрации углекислого газа и ряда других параметров за период 420 тысяч лет до нашей эры.

Рис. 1. Циклы Миланковича.

Лед из скважин с каждой глубины отбора связан с конкретной ледниковой эпохой. Глубина 3623 м соответствовала возрасту ледниковой пробы 420 тысяч лет. На Рис. 2 показана корреляция изотопной температуры воздуха с изменениями концентрации углекислого газа за период 420 тысяч лет на антарктической станции Восток, полученная по керну скважины глубиной 3623 м.

Одновременное измерение содержания углекислого газа в пузырьках воздуха ледяного покрова с изотопными температурами льда однозначно показывает, что изменения температуры на протяжении 420 тысяч лет всегда опережали соответствующие им изменения концентрации углекислого газа в толще ледяного покрова на 400-500 лет. Это бесспорно и однозначно свидетельствует о том, что изменения концентрации углекислого газа в атмосфере являются следствием глобальных изменений температуры, а не их причиной. Материалы кернов также показали, что за последние 420 тысяч лет на планете Земля были тысячелетние периоды с климатом на 3-5⁰С теплее, чем в настоящее время [12].

Рис. 2. Корреляция колебаний изотопной температуры воздуха с изменениями концентрации углекислого газа за 420 тысяч лет на антарктической станции «Восток».

На Рис. 3, для сравнения частотных характеристик на временном интервале 250 тысяч лет, представлены графики следующих процессов: колебаний температуры по кернам станции Восток и вариаций среднесуточной инсоляции в верхней части атмосферы в день летнего солнцестояния на 65°N по циклам Миланковича. Совпадение частотных характеристик названных процессов говорит о значимости теоретических расчетов М. Миланковича.

Рис. 3. Графики вариаций температуры по кернам станции Восток и среднесуточной инсоляции по циклам Миланковича.

Энергетический анализ созданной адиабатической теорией парникового эффекта [8] показал, что доминирующим процессом, управляющим выносом из атмосферы солнечного тепла, а также распределением температуры в тропосфере, является конвекция воздушных масс Земли. Что же касается прогрева тропосферы парниковыми газами, поглощающими инфракрасное излучение прогретой Солнцем земной поверхности, то процесс разогрева приводит к расширению объемов этих газов и их быстрому подъему в стратосферу. Им на смену из стратосферы к поверхности Земли опускаются значительные массы охлажденного воздуха. В результате средняя температура воздуха в тропосфере меняется незначительно. При определенных условиях (извержениях вулканов, например) может и снижаться на длительное время. Все это говорит о том, что концентрация углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере не может существенно влиять на климат планеты.

Как пример, на Рис. 4 показан диапазон колебаний среднесуточной температуры воздуха в 2-метровом слое над земной поверхностью за период 1979-2023 гг. в пределах координат $90^{\circ}\text{S}-90^{\circ}\text{N}$, $0-360^{\circ}\text{E}$. Для построения графиков использованы данные системы численного моделирования климата Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) [10], в арсенале которой наземное, радиозондовое и спутниковое оборудование для мониторинга состояния атмосферы с часовым временным разрешением. Наблюдения производятся с пространственным разрешением ячейки в проекции на плоскость $0,5^{\circ}\times 0,5^{\circ}$.

Рис. 4. Среднесуточные колебания температуры на земном шаре за период 1979-2023 гг. Пунктирные линии: А) осредненные значения за период 1979-2000 годы; Б) осредненные значения отклонений в сторону увеличения за этот же период; В) осредненные значения отклонений в сторону уменьшения.

Из рисунка видно, что среднесуточные сезонные колебания температуры воздуха в 2-х метровом слое над поверхностью земного шара, на 44-х летнем временном интервале, вписываются, в основном, в диапазон $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ от осредненных значений за период 1979-2000 гг.

Вернемся к циклам Миланковича. Как отмечалось выше: при фазовом совпадении экстремумов этих циклов Земля входит в режим максимальной геодинамической нестабильности. В настоящее время планета входит именно в такой режим.

Совпадение результатов теоретических и полевых исследований (Рис. 3) подтверждает связь астрономических процессов с глобальными аномалиями на планете Земля. Как это

проявляется для конкретных событий. Точкой отсчета стал 1994 год, когда было зафиксировано начало ускоренного перемещения магнитных полюсов Земли.

Анализ произошедших за это время событий показал [5], что помимо сдвига магнитных полюсов произошел рост количества землетрясений магнитудой ≥ 3 . За период 2005-2022 гг. количество землетрясений в год на земном шаре увеличилось с 2500 до 55000. Численная модель процесса перспективного развития тектонических аномалий на период 2022-2050 гг. показала 200 кратный рост увеличения сейсмической нестабильности (относительно 2005 года) в том случае, если характер происходящих в настоящее время событий не изменится. А это непременно приведет к катастрофам глобального масштаба.

Ежедневное количество извержений вулканов выросло с 5 до 25-39 [3].

Рис. 5. Изменение температуры поверхности океанов (ΔT) относительно среднего значения за период 1971-2000 годы: а) – для поверхности океанов в пределах координат $60^{\circ}S-60^{\circ}N$, $0^{\circ}-360^{\circ}E$; б) – для северной части Атлантики в пределах координат $0^{\circ}-60^{\circ}N$, $0^{\circ}-80^{\circ}W$.

Поднялась температуры воды на поверхности океанов. На Рис. 5а и 5б показано изменение температуры поверхности океанов (ΔT) относительно среднего значения за период

1971-2000 гг. Осреднение отклонений производилось по месяцам. На Рис. 5а даны отклонения температуры для поверхности океанов в пределах координат $60^{\circ}\text{S}-60^{\circ}\text{N}$, $0^{\circ}-360^{\circ}\text{E}$. На Рис. 5б – для северной части Атлантического океана в пределах координат $0^{\circ}-60^{\circ}\text{N}$, $0^{\circ}-80^{\circ}\text{W}$. Для построения графиков использованы материалы CFSR [10].

По графикам видно, что радикальные изменения температуры поверхности океанов начались после 1994 года. Океаны играют важную роль в глобальной климатической системе. Поскольку атмосфера имеет общую границу с океаном более 72% поверхности Земли, она реагирует на все изменения, происходящие в океане. Количество тепла, запасенного в вертикальном столбе атмосферы высотой от поверхности Земли до границ космического пространства, приблизительно такое же, как содержащееся в столбе воды океана от поверхности до 3-х метровой глубины.

Океан является главным аккумулятором и хранителем энергии, поступающей на поверхность Земли от Солнца и, дополнительно, в водную толщу при вулканических и термальных выбросах. Последние исследования показали перегрев водяной толщи океанов по всей глубине [9]. Версия перегрева океанов по всей толще избытком солнечной инсоляции не выдерживает критики. Из-за перегрева количество тепла и водяных паров, уходящих в атмосферу, увеличивается на существенную величину. Но для теплообмена Земли с атмосферой существует порог пропускной способности. Можно предположить, что происходящие на всей территории земного шара глобальные климатические аномалии, в плане количества атмосферных осадков, являются следствием перегрева океанов.

Отражение глобальных геофизических процессов на аномалиях, происходящих в южных регионах России. Возникающие деформации земной поверхности на последней стадии подготовки землетрясения приводят к изменению проницаемости земной коры и увеличению эманации газов и радона из недр. В процессе деформаций происходят вибрации земной поверхности, которые отражаются на выбросах газов из земной толщи. Выбросы радона являются первичными индикаторами зарождающегося экстремального события. Частотные характеристики колебаний радона в атмосфере отражают колебания земной коры. 8 летняя статистика мониторинга высокочастотных вариаций ОАР в приземной атмосфере Черного моря показала, что сейсмическая активность с 2016 года увеличилась в два раза. Спектральный анализ вариаций ОАР на годовом интервале [6] выделил максимальную амплитуду этих колебаний на частоте $8,7 \cdot 10^{-7}$ Гц (период 13,3035 суток). Для сравнения: период высокочастотной гармоники нутации равен 13,7 суток. Т.е., спектрометрический метод регистрации вариаций ОАР позволяет прямым путем рассчитывать высокочастотную гармонику нутации земной оси.

В мае 2023 года в районе Туапсе произошло 5 землетрясений, магнитуда которых лежала в диапазоне 3,5-4,6. За 46 лет (1960-2005 гг.) в этом регионе произошло 12 землетрясений. Вероятность единичного сейсмособытия за этот период составляла, примерно, 1 за 4 года. За период 2006-2022 гг. вероятность сейсмособытий увеличилась до 1 в год. Отражаются ли на вариациях ОАР сейсмособытия, происходящие в регионах, граничащих с пунктом мониторинга ОАР в приземной атмосфере, расположенным в Геленджике? Да, отражаются. Примеры приведены в [7]. Особенно сильно они проявились за 10 дней до февральских землетрясений в Турции. Значительными были отклонения и за несколько дней до землетрясений в Туапсе.

Смещение магнитных полюсов Земли, вызванное смещением твердого ядра, привело к аномалиям вращения земного шара: колебаниям и биениям. Контроль положения географического полюса вращения Земли произведен в Геленджике на годовом интервале. Был сфотографирован восход Солнца 22 сентября 2022 года и в тот же день год спуска. Результат показан на Рис. 6.

Рис. 6. Восход Солнца в Геленджике 22.09.2022 и 22.09.2023, в день осеннего равноденствия.

Профиль верхней границы гор показывает на существенное смещение места восхода Солнца в левую сторону, в направлении Севера. Изменилось и время восхода. В 2023 году восход начался на 8 минут раньше. Расчеты по координатам местоположения города и времени восхода показали, что за год регион сместился в сторону Востока примерно на 174 км.

К значимым событиям южного региона, связанным с тектонической напряженностью, можно отнести: извержение грязевых вулканов Карabetка (23.03.2023) и Шуго (02.05.2023); серию землетрясений магнитудой 3,8-4,5 в регионе Новороссийск-Анапа; разлом на вершине Маркхотского хребта в сентябре 2021 года длиной около 700м и шириной до 2м. Глубину замерить не удалось.

Приведенные примеры говорят о том, что нарастающая геодинамическая нестабильность планеты ведет к увеличению количества аномальных процессов и в южных регионах России.

Выводы. Синхронизм глобальных геодинамических процессов и аномалий усиливает взаимодействие локальных процессов и вызывает волны серьезных изменений во многих сферах окружающей обстановки. Максимальный эффект изменений проявляется при совпадении модальных экстремумов нескольких периодических явлений или процессов.

Миф об антропогенном влиянии углекислого газа на так называемое «глобальное потепление» планеты развеян адиабатической теорией парникового эффекта, результатами анализов климатических циклов за 420000 лет по данным ледового ядра станции Восток, а также математически рассчитанными циклами Миланковича. Киотский протокол не только

не имеет научного обоснования, но и противоречит физике природных процессов. Фредерик Зейтц, бывший президент Национальной Академии Наук США, пишет: «Не существует никаких убедительных научных доказательств того, что антропогенные выбросы углекислого газа, метана или других парниковых газов способствуют катастрофическому прогреванию атмосферы Земли и разрушению ее климата». В 2004 году Российская академия наук официально заявила о том, что Киотский протокол не имеет научного обоснования. В декабре 2012 года Россия вышла из Киотского соглашения. США с самого начала не принимали в нем участия.

Заключение к этому разделу такое: резкие колебания климата Земли связаны с воздействием перечисленных природных процессов на окружающую среду. По сравнению с этими процессами человеческое влияние на климат ничтожно мало.

Исследование выполнено в рамках научного проекта FMWE-2021-0013 «Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котляков В.М. Гляциология Антарктиды. М.: Изд-во Наука, 2000. 433 с.
2. Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебаний климата. М.-Л.: Изд-во ГОНТИ, 1939. 207 с.
3. Мониторинг вулканов. Электронный ресурс. URL: <http://vulkania.ru/monitoring> (дата обращения: 22.09.2023).
4. Подымов И.С., Подымова Т.М. Современная динамика магнитных полюсов Земли и ее влияние на тектоническую стабильность земного шара // Евразийское научное объединение. 2020. Т. 66, № 8. С. 407-412. DOI: 10.5281/zenodo.4023110
5. Подымов И.С., Подымова Т.М. Сейсмодинамика планеты Земля на разных временных интервалах // Инновационные научные исследования. 2022. Т. 21. № 9-1. С. 141-152. DOI: 10.5281/zenodo.7216462
6. Природные аномалии в южных регионах России и их связь с глобальными геофизическими процессами на планете Земля / И.С. Подымов, Т.М. Подымова // Тез. докл. на XXIX береговой конференции: «Натурные и теоретические исследования - в практику берегопользования», г. Калининград, 2022. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2022. С. 238-240. DOI: 10.5281/zenodo.7305471
7. Подымов И.С., Подымова Т.М. Вариации параметров внутренних гравитационных волн и объемной активности радона в приземной атмосфере перед землетрясениями // Инновационные научные исследования. 2022. Т. 22. № 10. С. 52-63. DOI: 10.5281/zenodo.7236518
8. Сорохтин О.Г. Эволюция климатов Земли // Физика. Электрон. журн. 2007. № 9. URL: <https://fiz.1sept.ru/article.php?ID=200700907> (дата обращения: 22.09.2023).
9. Cheng L., Abraham J., Zhu J. Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019 // Advances in Atmospheric sciences. 2020. Vol. 37. P. 137-142. DOI: 10.1007/s00376-020-9283-7
10. Climate Forecast System Reanalysis. Электронный ресурс. URL: <https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/climate-forecast-system-reanalysis-cfsr> (дата обращения 22.09.2023).
11. Don J. Easterbrook. Evidence-Based Climate Science. Elsevier: Don Easterbrook, 2011. 416 p.
12. Salamin A.N., Lipenkov V.Ya., Barkov N.I., Jouzel J., Petit J.R., Raynaud D. Ice-core age dating and palaeothermometer calibration based on isotope and temperature profiles from deep boreholes at Vostok Station (East Antarctica) // Journal of Geophysical Research. 1998. V. 103. No 8. P. 8963-8977.

© Подымов И.С., Подымова Т.М., 2023.